

FAQ zum Forschungsdatenmanagement (UB Hildesheim, Stiftung Universität Hildesheim)

Warum sollte ich mich mit Forschungsdatenmanagement befassen?

- Förderorganisationen wie die DFG erwarten bei der Antragstellung eine Stellungnahme zum Umgang mit Ihren Forschungsdaten.
Merkblatt Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten (Stand: September 2019): [Link >>>](#)
Leitfaden für die Antragstellung, Projektanträge (Stand: April 2020): [Link >>>](#)
- Verlage und Fachzeitschriften verlangen oft die Verfügbarmachung von Forschungsdaten, auf denen Ihre Publikation beruht.

Verlage fordern verstärkt die offene Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Daten im Zuge einer Publikation. Viele dieser Zeitschriften, insbesondere Open-Access-Zeitschriften, fördern sehr oft eine mögliche Nachnutzung der Daten. Informationen zu Copyright- und Archivierungsrichtlinien von wissenschaftlichen Zeitschriften und Verlagen können mithilfe der Suchmaschine [SHERPA / RoMEO](#) der Universität Nottingham ermittelt werden.

Was mache ich mit einem Datenmanagementplan?

Ein Datenmanagementplan (DMP) ist ein Dokument zur Beschreibung des Lebenszyklus von Forschungsdaten, von der Erhebung bis zur Archivierung einschließlich aller Maßnahmen, die gewährleisten, dass die Daten verfügbar, nutzbar und nachvollziehbar bleiben (Datenbestand, Datengenese, Workflow, Konsolidierung, Verbreitung). In erster Linie dient er zur Unterstützung der eigenen guten wissenschaftlichen Arbeit sowie einem Förderantrag eines Projektes. Immer mehr Forschungsförderer verlangen einen Datenmanagementplan.

Die Universität Hildesheim nutzt das Tool [RDMO](#)

Was genau ist RDMO? Wie geht das?

RDMO ist z. B. ein Werkzeug (Tool) zur Planung, Umsetzung und Verwaltung des Forschungsdatenmanagements:

<https://dmp.uni-hildesheim.de>

Weitere Informationen zu RDMO finden Sie auf den folgenden Webseiten:

<https://rdmorganiser.github.io/>

Was sind eigentlich die die FAIR Data Prinzipien? Ich höre immer so viel davon.

Die FAIR Data Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) helfen dabei, die Forschungsdaten aufzubereiten: <https://www.ands.org.au/working-with-data/fairdata>

Was ist denn nun Dataverse? Kann ich meine Forschungsdaten hier speichern?

Mit Dataverse können Forscherinnen und Forscher ihre Forschungsdaten dauerhaft sichern, sie nachhaltig und qualitätsgerecht öffentlich im **Open Access** zur Verfügung stellen (publizieren). Die Forschungsdaten erhalten bei der **Datenpublikation einen persistenten Identifikator**.

„Ein Repository ist ein System zur sicheren Speicherung und Weitergabe digitaler Objekte und der die Objekte beschreibenden strukturierten Metadaten.“^[1]

Jede Forscherin und jeder Forscher der Stiftung Universität Hildesheim kann ihr/sein institutionelles Konto nutzen (**‘Log-In’ über die Academic Cloud: <https://academiccloud.de/>**) und ein persönliches „Dataverse“ anlegen, um Forschungsdaten als „Datasets“ hochzuladen. Dieser Service wird von der GWDG gehostet, die sich um Datensicherheit und -schutz, einschließlich Backups und Zugriffskontrolle sowie um die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, kümmert.

Das Forschungsdaten-Repository basiert auf dem Open-Source-Programm *Dataverse* (Harvard University). Die Software ist seit Mitte Mai 2020 an der Stiftung Universität Hildesheim für das institutionelle Forschungsdaten-Repository im Einsatz. Mit Inkrafttreten des DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ zum 01.08.2019 müssen alle Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen die 19 Leitlinien rechtsverbindlich umsetzen, um Fördermittel durch die DFG erhalten zu können.

*“Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht werden, **werden die zugrunde liegenden Forschungsdaten (in der Regel Rohdaten) – abhängig vom jeweiligen Fachgebiet – in der Regel für einen Zeitraum von zehn Jahren zugänglich und nachvollziehbar in der Einrichtung, wo sie entstanden sind, oder in standortübergreifenden Repositorien aufbewahrt.**” (Leitlinie 17)*

Sofern nachvollziehbare Gründe dafür existieren, bestimmte Daten nicht aufzubewahren, muss dies dargelegt werden. Die langfristige **Archivierung** von Forschungsdaten ist Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse, die auf der Auswertung dieser Daten beruhen. Forschungsdaten werden als eigenständige wissenschaftliche Leistungen sichtbar und gewürdigt.

Wenn es über die temporäre Sicherung von Arbeitsdateien hinausgeht, die während des Forschungsprozesses anfallen, und darum, die Forschungsdaten zu erhalten (Archivierung im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis, DFG-Kodex) und digitaler Langzeitarchivierung, werden in der Regel fachspezifische Repositorien oder Forschungsdatenzentren genutzt, weil sie besser von der Fach-Community wahrgenommen werden.

[1] [Pascal-Nicolas Becker. "Repositorien und das Semantic Web - Repositorieninhalte als Linked Data bereitstellen". Magisterarb. Berlin: Freie Universität Berlin, 2014.](#)

[doi: 10.14279/depositonce-5015.](https://doi.org/10.14279/depositonce-5015)

Weitere FAQs mit Antworten finden Sie hier: <https://www.forschungsdaten.info/praxis-kompakt/faqs-frequently-asked-questions/>

Unterstützung bekommen Sie hier: annette.strauch@uni-hildesheim.de